

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 112 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	

O'SMIRLIK DAVRIDA OLIB BORILADIGAN PSIXOKORREKSION FAOLIYATNING O'ZIGA XOSLIGI

Djumabayeva Manzura Bagibekovna
"Psixologiya" kafedrası dotsent v.b.,
Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti,
O'zbekiston Respublikasi, Tashkent shahri 100149
Gavhar ko'chasi 1-uy

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'smirlilik davri – shaxsiyatning shakllanishi va rivojlanishi uchun muhim bosqich bo'lib, bu davrda bola jismoniy, ruhiy va psixologik jihatdan yuz beradigan o'zgarishlar nazariy jihatdan o'rganilgan. Bundan tashqari, o'smirlilik davridagi psixologik muammolar va krizislar ko'pincha o'smirlarda o'z-o'zini anglash, identifikatsiya qilish, jamiyatga moslashish va o'zaro munosabatlar bilan bog'liqligi ilmiy jihatdan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: O'smirlilik, psixokorreksion faoliyat, individuallik, stressga chidamlilik, depressiya, agressiya.

Abstract: In this article, adolescence is described as an important stage in the formation and development of personality, during which the changes occurring in a child physically, mentally, and psychologically are theoretically studied. Additionally, psychological problems and crises in adolescence have been scientifically analyzed concerning self-awareness, identity, adaptation to society, and interpersonal relationships.

Key words: Adolescence, psychocorrectional activity, individuality, stress resistance, depression, aggression.

Аннотация: В этой статье подростковый возраст – важный этап формирования и развития личности, в ходе которого теоретически исследуются изменения, происходящие с ребенком физически, умственно и психологически. Кроме того, с научной точки зрения было проанализировано, как психологические проблемы и кризисы в подростковом возрасте часто связаны с самосознанием, идентичностью, адаптацией к обществу и взаимодействием у подростков.

Ключевые слова: Подростковый возраст, психокоррекционная активность, индивидуальность, стрессоустойчивость, депрессия, агрессия.

KIRISH

O'smirlilik davri – inson hayotidagi eng murakkab va o'zgaruvchan bosqichlardan biridir. Bu davrda yoshlar jismoniy, ruhiy va ijtimoiy o'zgarishlarni boshdan kechiradilar. Shu bilan birga, o'zlikni anglash, o'zaro munosabatlarni shakllantirish va hayotga qarashni qayta ko'rib chiqish jarayonlari ham boshlanadi. O'smirlilikda yuzaga keladigan psixologik muammolar, ijtimoiy o'zgarishlarga moslashishdagi qiyinchiliklar va turli ichki va tashqi stress omillari o'smirlarda depressiya, agressiya, o'z-o'zini baholash muammolari, muloqot qobiliyatining pastligi kabi salbiy holatlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Bu davrda psixokorreksion faoliyatning ahamiyati juda katta. Psixokorreksiya – bu individning psixologik holatini yaxshilash, salbiy hissiyotlarni boshqarish, muammolarni hal qilish va o'zini anglash jarayonini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan faoliyatdir. O'smirlilik davrida olib boriladigan psixokorreksion ishlar o'smirlarning ruhiy va psixologik barqarorligini ta'minlashga, ijtimoiy moslashuvini kuchaytirishga va stressga chidamliligini oshirishga yordam beradi.

O'smirlar o'zlarini va atrofdagi dunyoni yangi nuqtai nazardan ko'rib chiqishga kirishadilar. Bu jarayon ko'pincha ichki konfliktlar, o'zlikni aniqlashga oid savollar va boshqa masalalar bilan bog'liq bo'ladi. Psixokorreksion faoliyat esa o'smirlarning emotsional barqarorligini ta'minlash, ularni stressga qarshi chidamli qilish va ijtimoiy moslashuv jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi.

O'smirlilik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o'ziga xosligi shundaki, bu jarayon individual yondashuvni talab etadi. Har bir o'smirning o'ziga xos psixologik holati, dunyoqarashi va muammolari bo'lishi mumkin. Shu sababli, psixokorreksiya jarayoni shaxsiy ehtiyojlar va holatga qarab turlicha bo'lishi lozim. Shuningdek, bu faoliyat turli metodlar va usullarni o'z ichiga oladi, masalan, individuallashtirilgan va guruh terapiyalari, ko'nikmalarni rivojlantirish mashqlari, muloqot uslublarini yaxshilash, stressni boshqarish va

boshqalar.

Psixokorreksiya jarayonida o'smirlarning o'zini anglash jarayoniga alohida e'tibor qaratiladi, chunki bu davrda o'smirlarning o'z-o'zini baholash darajasi shakllanadi va ular jamiyatdagi o'rnini aniqlashga harakat qiladilar. O'smirlarning emotsional holati va psixologik salomatligi ularning keyingi hayoti va jamiyatga moslashuvi uchun juda muhimdir.

Kirishda ko'rsatilganidek, o'smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyat nafaqat psixologik muammolarni hal qilishga yordam beradi, balki o'smirlarning ijtimoiy moslashuvini qo'llab-quvvatlash, ularning o'zini anglashini mustahkamlash va salbiy emotsiyalarni boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Psixokorreksion faoliyatning o'ziga xosligi shundaki, o'smirlar ko'pincha o'z his-tuyg'ularini boshqarishda, qiyinchiliklarga duch kelganida yoki shaxsiy muammolarni hal qilishda yordamga muhtoj bo'ladilar. Psixokorreksion jarayonlar orqali ular o'zlarining o'ziga xosligini anglashga, o'zini hurmat qilishni rivojlantirishga, muloqot va ijtimoiy ko'nikmalarni takomillashtirishga yordam oladilar. Bunda psixologik maslahatlar, guruh va individuallashtirilgan terapiya, mashqlar va rolli o'yinlar kabi usullar qo'llaniladi.

Shuningdek, o'smirlarning psixologik muammolari ko'pincha jamiyatdagi o'zgarishlar, oilaviy muammolar yoki do'stlik aloqalaridagi murakkabliklardan kelib chiqadi. Psixokorreksion faoliyatda bu omillarni hisobga olib, har bir o'smir uchun individual yondashuv amalga oshiriladi. Buning natijasida o'smirlarning o'zini anglash darajasi ortadi, ularning stressga chidamliligi kuchayadi va hayotga nisbatan ijobiy munosabatlar shakllanadi.

Yuqoridagi jarayonlar o'smirlarning psixologik rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, ularga o'zlarini va boshqalarni tushunishda yordam berish, shuningdek, jismoniy va ruhiy salomatlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Psixokorreksion faoliyat, shuningdek, o'smirlar orasida gijohvandlik, depressiya, agressiya kabi salbiy holatlarning oldini olishda ham muhim rol o'ynaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o'ziga xosligi masalasida ko'plab psixologlar, pedagoglar va tibbiyot mutaxassislari ilmiy tadqiqotlar olib borgan. Ushbu sohada ishlagan olimlar o'smirlarning psixologik va emotsional rivojlanishini yaxshilash, salbiy holatlarni boshqarish va ijtimoiy moslashuvini ta'minlashga qaratilgan bir nechta yondashuvlarni ishlab chiqdilar. Quyida o'smirlik davrida psixokorreksion faoliyatni o'rganishga katta hissa qo'shgan ba'zi olimlar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Jan Piaget – psixolog va pedagog, o'smirlik davridagi psixologik rivojlanishning asosiy nazariyasini ishlab chiqqan. Piaget bolaning kognitiv rivojlanish bosqichlarini o'rganish bilan shug'ullangan. U o'smirlik davrini “formal operatsiyalar davri” deb nomlab, bu davrda shaxsiyatning o'zlikni anglash, abstrakt fikrlash va idealistik qarashlarning shakllanishi yuz beradi, degan. Piagetning tadqiqotlari o'smirlikdagi psixokorreksion faoliyatni rejalashtirishda asosiy yondashuvlarni shakllantirgan.

Erik Erikson – psixolog, o'zining shaxsiyat rivojlanish bosqichlari haqidagi nazariyasi bilan mashhur. Erikson o'smirlik davrini “identifikatsiya va ro'lni izlash” bosqichi deb atagan. U o'smirlarning o'zligini aniqlash, o'zgarishlarga moslashish va jamiyatdagi o'rnini topishdagi qiyinchiliklarni psixokorreksion faoliyat orqali bartaraf etish zarurligini ta'kidlagan. Eriksonning nazariyasi o'smirlik davrida psixologik maslahatlar va terapiyalar olib borishning ahamiyatini oshiradi.

Lev Vigotskiy – sovet psixologi, o'smirlar va bolalar psixologiyasi sohasidagi eng muhim tadqiqotchilardan biri. Vigotskiy o'smirlarning kognitiv rivojlanishini ijtimoiy va madaniy kontekstda o'rganib, “yaqinlashgan rivojlanish zonasini” tushunchasini kiritgan. Bu tushuncha o'smirning rivojlanish imkoniyatlarini, bilish va hissiy ko'nikmalarini rivojlantirishda qanday yordam ko'rsatish kerakligini aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Vigotskiy yondashuvi o'smirlarning o'zaro muloqotda o'rganishini ta'minlash va ular bilan psixokorreksion ish olib borishda ijtimoiy interaktsiyalarni hisobga olish zarurligini ko'rsatadi.

Jon Bolbi – britaniyalik psixolog, bog'lanish nazariyasining asoschisi sifatida mashhur. Uning ilmiy izlanishlari o'smirlarning emotsional va psixologik salomatligi uchun xavfsiz va sog'lom bog'lanishlarni o'rnatishning ahamiyatini ko'rsatdi. O'smirlik davrida ota-onalar, do'stlar va jamiyat bilan aloqalarning sifatiga e'tibor qaratilishi kerak, chunki ular o'smirlarning o'zini anglashiga va stressga qarshi chidamliligiga katta ta'sir ko'rsatadi. Psixokorreksion faoliyatda Bolbi nazariyasi o'smirlarning emotsional barqarorligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi.

Daniel Goleman – emotsional intellekt (EQ) kontseptsiyasini rivojlantirgan amerikalik psixolog. Goleman o'smirlarning emotsional intellektini rivojlantirish, ularni o'z his-tuyg'ularini boshqarish va ijtimoiy munosabatlar o'rnatishda yordam berish muhimligini ta'kidlaydi. Uning tadqiqotlari psixokorreksion faoliyatda emotsional intellektni rivojlantirishni, o'smirlarning o'z-o'zini anglash, boshqalar bilan munosabatlar va stressni boshqarish ko'nikmalarini oshirish zarurligini ko'rsatadi.

Albert Bandura – amerikalik psixolog, o'zining “o'rganish va ijtimoiy ta'sir” nazariyasi bilan mashhur. Bandura psixokorreksion faoliyatda ijtimoiy ta'sirning muhimligini ko'rsatdi, chunki o'smirlar ko'pincha o'zlarini

guruhlar va jamiyatdagi tajribalar orqali o'rganadilar. Uning "ijobiy o'rnaklar" va "tasdiqlovchi o'rganish" kontseptsiyalari o'smirlarning o'zini anglash va ijtimoiy moslashuvini qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyatga ega.

David Elkind – psixolog, o'smirlik davrining xususiyatlari, shuningdek, o'smirlarning yuqori darajadagi idealizm va egosentrizm kabi xususiyatlari haqida tadqiqotlar olib borgan. Elkind o'smirlik davrida yuzaga keladigan "shaxsiy afsonalar" va "boshqalar qanday qarashadi" degan fikrlar haqida batafsil o'rgangan. Bu tushunchalar psixokorreksion faoliyatda o'smirlarning o'zini qadrlash, ijtimoiy qabul qilish va shaxsiy identifikatsiyani shakllantirishda yordam beradi.

O'smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatni o'rganishga hissa qo'shgan olimlar, bu davrda yuzaga keladigan psixologik, kognitiv va emotsional o'zgarishlarning murakkabligini tushunishga yordam berdi. Ularning izlanishlari o'smirlarning o'zini anglash, stressni boshqarish va ijtimoiy moslashuvni yaxshilashga qaratilgan psixokorreksion faoliyatni ishlab chiqishning asosiy prinsiplarini shakllantirdi. Shuningdek, bu olimlarning ishlari o'smirlarning psixologik salomatligini mustahkamlash va ularga samarali yordam ko'rsatish uchun zaruriy psixologik metodlarni ishlab chiqishga turtki bo'ldi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'smirlik davri – inson hayotining muhim va o'zgaruvchan bosqichi bo'lib, bu davrda yoshlar jismoniy, ruhiy, ijtimoiy va emotsional o'zgarishlarni boshdan kechiradilar. O'smirlar o'zligini anglash, ijtimoiy moslashuvni ta'minlash va o'zaro munosabatlar o'rnatish kabi muhim jarayonlarga kirishadilar. Shu bilan birga, o'smirlik davri psixologik muammolar va krizislar, o'zlikni topishdagi noaniqlik, o'z-o'zini baholashning pastligi va boshqa stress omillari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu jarayonlar ko'pincha salbiy psixologik holatlar, hissiy beqarorlik va ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin.

Shu nuqtai nazardan, o'smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning ahamiyati juda katta. Psixokorreksiya o'smirlarning ichki muammolarini hal qilish, emotsional holatlarini boshqarish, o'zini anglash jarayonida yordam berish, ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish va stressga qarshi chidamliligini oshirishga qaratilgan. Psixokorreksion faoliyatning o'ziga xosligi shundaki, bu davrda o'smirlar turli psixologik o'zgarishlarga uchragan bo'lib, har bir o'smirning ehtiyojlari va holati individual ravishda yondashuvni talab qiladi. Shu sababli, psixokorreksiya jarayoni shaxsiy yondashuv, samarali metodlar va usullarni qo'llashni nazarda tutadi.

Psixokorreksion faoliyatda individual va guruh yondashuvlarining o'ziga xos roli bor. Individual yondashuvda o'smirning o'ziga xos xususiyatlari va ehtiyojlari inobatga olinadi, guruh yondashuvlarida esa o'smirlar orasida o'zaro muloqot va tajriba almashish orqali ijtimoiy ko'nikmalar rivojlanadi. O'smirlarning psixologik holatiga ta'sir ko'rsatadigan ijtimoiy va madaniy omillarni hisobga olish ham muhim ahamiyatga ega, chunki o'smirlar jamiyatdagi o'zgarishlarga moslashish, oilaviy munosabatlar va do'stlik aloqalari orqali o'zlarini anglaydilar.

Psixokorreksion faoliyatda ko'plab samarali metodlar va usullar mavjud. Psixoterapevtik seanslar, stressni boshqarish mashqlari, rolli o'yinlar, muloqot treninglari, o'zini anglash va o'z-o'zini boshqarish usullari o'smirlarning psixologik holatini yaxshilash va ijtimoiy moslashuvini kuchaytirish uchun qo'llaniladi. Bu jarayonlar o'smirlarning o'ziga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirish, o'zlikni anglash va o'zaro aloqalarni takomillashtirishga yordam beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

1. O'smirlarning psixologik xususiyatlari va psixokorreksiyaning roli. O'smirlik davrining o'ziga xosligi shundaki, bu davrda o'smirlar o'zini anglash va jamiyatga moslashish jarayonida ko'plab ichki va tashqi qiyinchiliklarga duch keladilar. Bu jarayonning ko'p jihatlari o'zgaruvchan bo'lib, ba'zan o'smirlar o'zlarining shaxsiy identifikatsiyasini topish uchun noaniq his-tuyg'ular va o'zgaruvchan ruhiy holatlarga duch kelishadi. Bu, albatta, psixologik muammolarga olib kelishi mumkin, masalan: o'z-o'zini past baholash, o'zini izlashdagi noaniqlik, emotsional barqarorlikning yo'qligi va boshqalar.

Shu sababli, psixokorreksion faoliyatning maqsadi o'smirlarning salbiy emotsional holatlarini boshqarish, o'zini anglash jarayonida qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy moslashuvni oshirishdir. Psixokorreksion faoliyatda o'smirlarning individual xususiyatlari, psixologik holati va muammolari hisobga olinishi zarur. Masalan, ba'zi o'smirlar ko'proq shaxsiy hayotiga va o'zining ichki dunyosiga e'tibor qaratadi, boshqalari esa jamiyat bilan o'zaro aloqalar orqali o'zlarini topishga intiladi.

2. Individual va guruh psixokorreksiyesi

O'smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyat individual va guruh yondashuvlari orqali amalga oshirilishi mumkin. Individual yondashuvda o'smirning o'ziga xos ehtiyojlari va psixologik holati inobatga olinadi. Shaxsiy suhbatlar, psixologik maslahatlar va psixoterapevtik seanslar yordamida o'smirning ichki muammolarini bartaraf etish hamda uning psixologik barqarorligini ta'minlashga erishish mumkin.

Shu bilan birga, guruh yondashuvi o'smirning ijtimoiy moslashuvini kuchaytirishga yordam beradi. Guruh terapiyasi, treninglar va o'yin mashqlari yordamida o'smirlar o'zaro muloqot qilishni, hissiy reaksiyalarini boshqarishni va boshqa kishilar bilan samarali aloqalar o'rnatishni o'rganadilar. Guruhda ishlashning afzalliklaridan biri shundaki, o'smirlar boshqalar bilan o'zaro tajriba almashadi, bir-birlariga yordam beradi va o'zlariga o'xshash psixologik holatdagi odamlarni ko'rib, hissiy yuki kamayadi.

3. Psixokorreksion faoliyatda ijtimoiy va madaniy omillar.

O'smirlarning psixologik holati ko'pincha ijtimoiy va madaniy omillarga bog'liq bo'ladi. Jamiyatdagi o'zgarishlar, oilaviy munosabatlar, do'stlar bilan muloqot va ijtimoiy ta'sirlar psixologik rivojlanishda katta rol o'ynaydi. Masalan, oiladagi jiddiy muammolar yoki do'stlar bilan munosabatlardagi o'zgarishlar o'smirni psixologik nuqtai nazardan ta'sir qilishi mumkin. Shu sababli, psixokorreksion faoliyatda ijtimoiy va madaniy kontekstni hisobga olish zarur. O'smirlar uchun do'stlik, sevgi va ota-onalar bilan munosabatlar muhim masalalardan hisoblanadi. Bu muammolarni hal qilishda psixokorreksion faoliyat yordamida stressni boshqarish, samarali muloqot qilish va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish muhimdir.

4. Psixokorreksiya metodlari va usullari. Psixokorreksion faoliyatda turli metodlar va usullar qo'llaniladi. Masalan, o'smirlarni psixologik maslahatlar, terapevtik seanslar, rolli o'yinlar, stressni boshqarish mashqlari, muloqot usullari bo'yicha treninglar, o'zini anglash va o'z-o'zini boshqarish metodlari yordamida qo'llab-quvvatlash mumkin. Har bir metodning o'ziga xos afzalliklari bor. Misol uchun, rolli o'yinlar o'smirlarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam bersa, psixoterapevtik seanslar ularning ichki muammolarini hal qilishda samarali bo'ladi. Shuningdek, psixologik testlar, tashxislar va o'zini anglash mashqlari o'smirlarning ichki holatini yaxshilashga xizmat qiladi.

5. Psixokorreksiya jarayonida o'smirlarning o'ziga bo'lgan munosabati.

Psixokorreksion faoliyatda o'smirlarning o'ziga bo'lgan munosabati katta ahamiyatga ega. O'smirlar ko'pincha o'zlariga nisbatan salbiy fikrlar yoki o'z-o'zini past baholash holatiga tushadilar. Bu holat psixokorreksiya jarayonida hal qilinishi kerak. Psixokorreksion faoliyatda ijobiy tasavvurlar yaratish, muvaffaqiyatli tajribalarni ko'rsatish va o'zini anglash jarayonini qo'llab-quvvatlash orqali o'smirning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish muhimdir. O'smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyat o'smirlarning psixologik salomatligini ta'minlash, ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish, stressni boshqarish va o'zini anglash jarayonida yordam berishga qaratilgan bo'lishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, o'smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o'ziga xosligi uning turli metod va usullarni qo'llash, har bir o'smirning individual xususiyatlarini hisobga olishni talab etadi. Bu jarayon o'smirlarning psixologik barqarorligini ta'minlash, salbiy psixologik holatlarni bartaraf etish, ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish va hayotga ijobiy munosabatni shakllantirishga xizmat qiladi. Psixokorreksion faoliyat orqali o'smirlarning ruhiy va emotsional salomatligini yaxshilash, ularni hayotdagi stress va qiyinchiliklarga qarshi chidamli qilish mumkin. Bu esa ularning kelajakdagi muvaffaqiyatli ijtimoiy moslashuvini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Бандура А. Теория социального научения. – СПб.: Евразия, 2000. – 320 с.
2. Бандура А. Подростковая агрессия. Изучение влияния воспитания и семейных отношений. – М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. – 346 с.
3. Психологический словарь / Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. – М.: Педагогика-Пресс, 1999. – 440 с.
4. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования: Мышление и речь. – М.: АПН РСФСР, 1996. – 519 с.
5. Эриксон Э. Детство и общество. – СПб.: Ленато, 1997. – 592 с.
6. Алиева М., Трогинхина Е. Тренинг развития жизненных целей. – СПб.: Речь, 2002. – 174 с.
7. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч. в 6 т. – М.: Педагогика, 2002. – Т. 2. – 504 с.
8. Психология подросткового возраста / Под ред. И.В. Дубровиной. – М.: Просвещение, 1998. – 367 с.
9. Штерн В. Психология индивидуальных различий. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.
10. Макконел Дж. Основы современной психологии. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2000. – 784 с.
11. Молчанова О.А. Стресс и его преодоление в подростковом возрасте. – М.: Академический проект, 2005. – 245 с.
12. Кон И.С. Психология старшего школьника. – М.: Просвещение, 1989. – 238 с.
13. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. – М.: Педагогика, 1986. – 560 с.
14. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. – М.: Эксмо, 2002. – 352 с.
15. Зимняя И.А. Психология обучения. – М.: Логос, 2003. – 456 с.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.